

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning asosiy turi qo‘riqxonalaridir. Ularning quruqlik va suv havzasining xarakterli tabiiy landshaftlari bilan birga ma‘lum bir tabiiy hudud bo‘lib, tabiat muhofazasining eng samarali shaklidir. Qo‘riqxonalarining asosiy vazifasi tabiatni diqqatga sazovor, qimmatli landshaftlarini asrash, saqlash, muhofazalashdan iboratdir. Shu bilan birga qo‘riqxonalarda insonlarning har qanday xo‘jalik faoliyati butunlay cheklangan va bu cheklovlar qonun doirasida belgilab qo‘yilgan. Buyurtmaxonalar alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning bir tipi hisoblanadi. Ularning qo‘riqxonalaridan farqi tabiat ob‘ektlaridan va ularning resurslaridan xo‘jalik maqsadlarida ma‘lum mavsumlarda tabiatga zarar etkazmasdan foydalanishga ruxsat beriladi. Bir vaqtning o‘zida tabiat ob‘ektlarni va ularning bo‘limlari, ayrim hayvon va o‘simlik turalari muhofaza qilinadi. Ayrim tabiiy ob‘ektlar va majmualarni saqlab qolish, takror ko‘paytirish va tiklash uchun mo‘ljallangan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar buyurtma qo‘riqxonalar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi jarayonlarining jadallashishi, ayniqsa haroratning ko‘tarilishi va gidrologik rejimning beqarorlashuvi sharoitida, alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar biologik xilma-xillikni saqlab qoluvchi yagona va fundamental "ekologik qalqon" vazifasini o‘tamoqda. Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin; alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar iqlim o‘zgarishiga nisbatan eng zaif turlar uchun tabiiy boshpanalar hisoblanadi. Muzliklar va suv balansi bunda tog‘ muzliklarning erishi alohida muhofaza qilinadigan hududlar ichidagi ekotizimlar tarkibini o‘zgartiribgina qolmay, balki butun mintaqaning suv xavfsizligiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, qo‘riqxonalarini nafaqat biologik, balki gidrologik ob‘ekt sifatida ham muhofaza qilish dolzarbdir. Alohida ajratilgan qo‘riqxonalar iqlimiy xavflarga qarshi turishda yetarli emas. Turlarning erkin harakatlanishini ta‘minlash uchun muhofaza hududlarini bir-biri bilan bog‘laydigan "ekologik koridorlar"ni yaratish va yaxlit ekologik karkas tizimini shakllantirish lozim. Bundan tashqari innovatsion monitoring olib borish iqlim o‘zgarishi oqibatlarini prognoz qilishda zamonaviy GIS texnologiyalari va masofadan zondlash usullarini qo‘llash, vegetatsiya indeksleri (NDVI) va landshaft transformatsiyasini doimiy tahlil qilish alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4247-sonli qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining «2021 - 2028 yillarda O‘zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish va kengaytirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»gi, «Zomin, Nurota, Qizilqum va Surxon davlat qo‘riqxonalarining qo‘riqlanma zonalarini belgilash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi va «Qoraqalpog‘iston Respublikasida «Sudoche-Akpetki» davlat buyurtma qo‘riqxonasini tashkil etish to‘g‘risida»gi qaror loyihalari.
3. O‘zbekiston Respublikasining "Ekologik siyosati" (2030-yilgacha bo‘lgan konsepsiya). (Davlat darajasidagi rejalarini asoslash uchun).
4. Tursunov X. T., Rashidov A. U. "Ekologiya" (O‘quv qo‘llanma). Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Milliy hisoboti: Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha BMTning doiraviy konvensiyasiga taqdim etilgan to‘rtinchi milliy xabar (2021).
6. Xovliyaqulov A. "Janubiy O‘zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlari ekologiyasi". Termiz, 2018.
7. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Reports. "Climate Change and Biodiversity" mavzusidagi global hisobotlar.
8. www.uznature.uz – O‘zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi sayti.
9. www.un.org/esa/sustdev/ – Birlashgan millatlar tashkiloti(BMT)ning barqaror rivojlanish komissiyasi sayti.
10. www.unep.org – BMTning atrof-muhit bo‘yicha dasturi sayti.
11. www.undp.org – BMTning rivojlanish dasturi sayti.

Musurmanov N.U.

Guliston davlat universiteti, Guliston, O‘zbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237933>

EKOLOGIK HOLATNI O‘RGANISHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyodagi ekologik holatning jadal o‘zgarishi inson faoliyatining biosferaga ta‘sirini tartibga solishni zaruriyatga aylantirmoqda. Ijtimoiy taraqqiyot bilan tabiiy muhitni saqlab qolishning o‘zaro ta‘sirini uyg‘unlashtirish va inson-tabiat munosabatlarida muvozanatga erishish masalalari ekologiyaning dolzarb yo‘nalishiga aylandi. Tabiatga zarar yetkazadigan faoliyat va ekologik muammolar faqat bir mamlakat doirasida emas, balki global miqyosda hal etilishi lozim. Shu sababli, tabiiy resurslarni oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu jarayon xalqaro hamkorlikni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, atrof-muhit, ekologik muammolar, “Yashil makon” antropogen, havosining ifloslanishi, omillar, iqlim o‘zgarishi.

Мусурманов Н.У.

Гулистанский государственный университет, Гулистан, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация. Сегодня стремительное изменение экологической ситуации в мире обуславливает необходимость регулирования воздействия деятельности человека на биосферу. Вопросы гармонизации взаимодействия общественного развития и охраны окружающей среды, достижения баланса во взаимоотношениях человека и природы стали актуальными в экологии. Действия, наносящие вред природе и создающие экологические проблемы, должны решаться на глобальном уровне, а не только в рамках одной страны. Поэтому рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической устойчивости имеют первостепенное значение, и этот процесс требует международного сотрудничества.

Ключевые слова: Экология, окружающая среда, экологические проблемы, «зеленые зоны», антропогенные факторы, загрязнение воздуха, изменение климата.

Musurmanov N.U.

Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

MODERN APPROACHES TO STUDYING THE ECOLOGICAL STATE

Abstract. Today, the rapid change in the ecological situation in the world makes it necessary to regulate the impact of human activity on the biosphere. The issues of harmonizing the interaction of social development with the preservation of the natural environment and achieving a balance in human-nature relations have become a pressing direction in ecology. Activities that harm nature and environmental problems must be resolved not only within the framework of one country, but also on a global scale. Therefore, the rational use of natural resources and ensuring ecological sustainability are of great importance, and this process requires international cooperation.

Keywords: Ecology, environment, environmental problems, "Green space", anthropogenic, air pollution, factors, climate change.

Kirish. O‘zbekistonda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida hududlarning tabiiy resurs salohiyatidan ilmiy asosda foydalanish, geotizimlardagi ekologik vaziyatni yaxshilash, turli geoeologik muammolarga qarshi kurashish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» ning 79-maqсадida: “Aholi salomatligi va genofondiga ziyon etkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish”, 80-maqсадida “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish” hamda 2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining “Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi”da “...atrof-muhitni muhofaza qilish muammosini hal etishni ilmiy jihatdan ta‘minlash” kabi muhim vazifalar belgilab berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili Hududlardagi landshaftlarni geoeologik baholash, shuningdek, landshaft-ekologik sharoitning shakllanishi va o‘zgarishi, geoeologik muammolarni aniqlash masalalari ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Xorijiy ilmiy tadqiqotchilar, jumladan, R.

Paul G., K.Troll, Yu.Odum, R.Dajo, A.A.Krauklis va boshqalar, shuningdek, MDH davlatlaridan V.A.Kovda, N.A.Solnsev, A.G.Isachenko va boshqalar ushbu sohada katta hissa qo‘shgan. O‘zbekistonda esa L.N.Babushkin, N.A.Kogay, A.A.Rafiqov, S.I.Abdullayev, X.Vaxobov, A.K.Urazbayev kabi olimlar landshaftlarning inson faoliyati ta‘sirida o‘zgarishini va ekologik holatni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratishgan.

Atmosfera havosining ifloslanishi, asosan, avtotransport va sanoat chiqindilari bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘simlik qoplamiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, manzarali daraxtlarning havoni tozalashdagi ahamiyatini o‘rganish bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, umumiy ekologiya sohasida D.N.Kashkarov, V.N.Beklemishev, S.A.Sevyertsov, G.A.Viktorov va Ye.P.Korovin kabi olimlar ekologik tizimlarni o‘rganishga va ularning moslashuvchanlik xususiyatlarini o‘rgatishga katta hissa qo‘shgan. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi, fotosintezi va populyatsiyalar ekologiyasiga oid tadqiqotlar ekologiyaning rivojlanishiga katta yordam bermoqda, shu bilan birga atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan ilmiy ishlanmalar doirasini kengaytirmoqda.

Xulosa Tabiat o‘ziga xos murakkab tizim bo‘lib, inson va jamiyat uning hosilasidir. U tabiat evaziga mavjud va rivojlanadi. Inson o‘z ehtiyojlarini tabiat hisobiga qondiradi. U tabiatdan havo, suv, oziq-ovqat, mineral va yonilg‘i xomashyolarini oladi va o‘zining hayot faoliyati davomida tabiatga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Natijada tabiat uchun yod bo‘lgan yangi obyektlar vujudga keladi. Bular: shahar va qishloqlar, zavod va fabrikalar, yo‘llar, konlar, suv omborlari, qishloq xo‘jalik yerlari va boshqalardir. Inson aql-idroki va mehnati tufayli yuzaga kelgan bunday antropogen landshaftlar atrof tabiiy muhitiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Yer yuzida aholi sonining keskin o‘sib borishi, fan va texnikaning shiddatli taraqqiyoti, mamlakatlar hududida tabiiy resurslarning bir tekis tarqalmaganligi mavjud tabiiy resurslardan imkon qadar ko‘proq foydalanish va shu yo‘l bilan jamiyat taraqqiyotini tezlatishni taqozo qiladi. Natijada tabiat va inson o‘rtasidagi o‘zaro munosabat qonunlari buziladi. Bu qonunlarning buzilishi esa ertami-kechmi ekologik inqirozga olib keladi.

Hozirgi kunga kelib, butun dunyodagi ekologik holat ko‘pchilikni birdek bezovta qilmoqda. Ekologik halokat ko‘z o‘ngimizda dahshatli tus olmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va mavjud tabiiy resurslardan samaraii foydalanish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Hozirgi ekologik inqirozning sababchisi va o‘z aqli zakovati bilan shu inqirozdan xoli etuvchisi ham Inson ekanligi ma‘lum bo‘lib qoldi. Atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash, tabiiy boyliklardan tejab-tergab foydalanish ko‘p jihatdan insonlar qaysi jamiyatda yashashlaridan qat‘i nazar insonlarning ekologik savodxonlik darajasiga va ekologik madaniyatiga bog‘liq. Respublikamizdagi ekologik muammolarni hal qilish uchun aholining ekologik savodxonligini oshirish eng ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi . Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017.
2. Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. Ecology From Individuals to Ecosystems. , o‘quv qo‘llanma., Blackwell 2006., 717 bet.
3. A.A.Rafiqov, Q.N.Abirqulov, A.N.Xojimatov Ekologiya O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, Toshkent 2004
4. A.N.Xojimatov, N.R.Alimqulov, Sh.A.Xolmurodov, M.E.Djurayev Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish Darslik Toshkent-2020
5. Abirqulov Q.N., Xodjimotov A.N. Atrof muhitni muhofaza qilish. T. “O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi” 2004.
6. **Adilova M.T. O‘zbekiston mintaqalarini barqaror rivojlantirishning iqtisodiy-ekologik jihatlari // “yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz” 2023/06/06/**
7. Anil Kumar De, Arnab Kumar De. Environment & Ecology. New age International (P) Limited, Publishers. New Delhi, 2009. 69-bet biogas olish.
8. Baratov P., Sultanova N.B. “Umumiy yer bilimi”. Toshkent: “Info Capital Groups”, 2019.
9. Халматов М.М., Исмаилходжаев Б.Ш., Сулаймонов Ш.Р, Латипов Ш.А. The Influence of Harmful Substances on the Pigments of Leaves of Decorative Trees // Scopus. Annual Research&Review.-2019